

8 дугаар Ангийн Биологийн Сурах Бичгийн Агуулга ба Аргазүйд Хийсэн Шинжилгээний Дүн

Сэржмядаг Цогбадрах^{1*}, Баатар Алтансүх²

¹Боловсролын Хүрээлэн, Сургалтын Хөтөлбөр, Үнэлгээ, Сурах Бичгийн Судалгааны Сектор
tsogbadarakh@mier.mn

²Боловсролын Хүрээлэн, Сургалтын Хөтөлбөр, Үнэлгээ, Сурах Бичгийн Судалгааны Сектор
altansukh@mier.mn

Corresponding author. Email: tsogbadarakh@mier.mn

ХУРААНГУЙ

ЕБС-ийн 8 дугаар ангийн биологийн сурах бичгийн сэдвүүдийн агуулга нь сурагчдад мэдлэгийн ямар төрлийг эзэмшүүлэхээр шийдэл хийсэн, шинжлэх ухааны онолын мэдлэг, практик ажлыг уялдуулсан байдал, даалгаварууд нь сурагчдад ямар мэдлэг, чадвар, дадал, арга барил эзэмшүүлэх болон суурь боловсролын биологийн хөтөлбөрийн үнэлгээний зорилт, жинд нийцүүлж хэрхэн боловсруулсан зэрэг асуудлыг тодорхойлох зорилгоор судалгааг хийлээ. Судалгаанд контент анализ болон шкалийн аргыг хослуульж хэрэглэсэн. Судалгааны хэмжигдэхүүн нь нэрлэсэн хэмжигдэхүүний төрөлд хамаарагдаж байгаа тул агуулга болон аргазүйн хувьсагчдын (Frequency – давтамж, Percent -хувь, Valid Percent - хувьсагчийн хувь, Cumulative percent давтамж) тоон үр дүнг SPSS программ ашиглан гүйцэтгэсэн. Сурах бичгийн боловсруулсан сэдвүүдэд (агуулгад) 21 дүгээр зууны чухал чадвар метакогнитив мэдлэгийн төрөлд хамаарах бүтээлч, асуудал шийдвэрлэх, эргэцүүлэн бодох, сэтгэлгээний чадвар эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх агуулгыг тусгаагүй, боловсруулаагүй байна. Сурах бичгийн аргазүйн шинжилгээг авч үзвэл 3.2-4.1 хувийг бүтээлч сэтгэлгээ, асуудал шийдвэрлэх, 14.2 хувийг эргэцүүлэн бодох сэтгэлгээг хөгжүүлэхээр даалгавар боловсруулсан байна. Иймд сурах бичгийн агуулга болон аргазүйд бүтээлч, асуудал шийдвэрлэх, эргэцүүлэн бодох сэтгэлгээний чадвар эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх сэдэв болон даалгаврыг тодорхой харьцаатайгаар заавал тусгаж боловсруулалт хийх хэрэгцээ, шаардлага байна. Сурах бичгийн даалгаврын төрлийн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд дэлгэрэнгүй хариулттай, сэргээн санах, ойлгох танин мэдэхүйн доод эрэмбийн даалгавар нийт даалгаврын 83.5 хувийг эзэлж байна. Сурах бичгийн даалгаврын төрлийн сонголтыг тэнцвэрт харьцаатайгаар боловсруулахаас гадна дээд эрэмбийн сэтгэлгээг хөгжүүлэх агуулга болон даалгавар, туршилт ажлыг боловсруулж сурах бичгийн чанарт ахиц гаргах боломж байна гэж дүгнэж байна.

Түлхүүр үг: Сурах бичиг, агуулга, аргазүй, даалгавар, туршилт ажил

Analysis of the Content and Pedagogical Approaches of the Grade 8 Biology Textbook

Serjmyadag Tsogbadarakh^{1*}, Baatar Altansukh²

¹Curriculum, Assessment, and Textbook Research Division, Institute of Education, Mongolia
Email: tsogbadarakh@mier.mn

²Curriculum, Assessment, and Textbook Research Division, Institute of Education, Mongolia
Email: altansukh@mier.mn

Corresponding author: Serjmyadag Tsogbadara

Abstract

This study aimed to examine the extent to which the topics included in the Grade 8 Biology textbook for general secondary education are designed to develop different types of knowledge, integrate theoretical scientific knowledge with practical activities, and enable students to acquire the intended knowledge, skills, competencies, and learning strategies. In addition, the study investigated the alignment of textbook tasks with the assessment objectives and weighting specified in the Biology curriculum for basic education.

A combination of content analysis and scaling methods was employed in the study. Since the variables were measured at the nominal level, descriptive statistical analyses—including frequency, percentage, valid percentage, and cumulative percentage—were conducted using SPSS software.

The findings revealed that the textbook content does not adequately incorporate learning experiences aimed at developing essential twenty-first-century competencies associated with metacognitive knowledge, such as creativity, problem-solving, reflective thinking, and higher-order thinking skills. The pedagogical analysis showed that only 3.2–4.1% of the textbook activities were designed to foster creativity and problem-solving skills, while 14.2% targeted the development of reflective thinking.

These findings indicate a clear need to revise both the content and pedagogical design of the textbook by systematically incorporating topics and learning activities that promote creativity, problem-solving, and reflective thinking in appropriate

proportions. Furthermore, the analysis of task types demonstrated that 83.5% of all textbook tasks consist of constructed-response questions that primarily assess lower-order cognitive processes, including remembering and understanding. Therefore, balancing the distribution of task types and increasing the proportion of higher-order thinking activities and experimental tasks would significantly enhance the overall quality and educational effectiveness of the textbook.

Keywords: textbook, content, pedagogy, learning tasks, experimental activities.

1. УДИРТГАЛ

Судалгааны зорилго

- 8 дугаар ангийн биологийн сурах бичгийн ээлжит хичээлийн сэдвүүдээр сурагчдад мэдлэгийн ямар төрлийг эзэмшүүлэхээр боловсруулсан бэ?
- Сурах бичгийн агуулга (шинжлэх ухааны онолын мэдлэг), практик ажил (туршилт ажил) хэрхэн холбоо хамааралтай боловсруулсан бэ?
- Сурах бичгийн даалгавар нь суурь боловсролын биологийн хөтөлбөрийн үнэлгээний зорилт, жинд нийцүүлж хэрхэн боловсруулсан бэ? зэрэг асуултуудыг дэвшүүлэн тавьж судалгааг гүйцэтгэсэн юм.

1.1. Онол аргазүйн үндэс

Энэхүү судалгааг гүйцэтгэхдээ контент анализын аргыг онол, аргазүйн үндэс болгосон. Сурах бичгийн агуулгад хийсэн шинжилгээний залгамж холбоо, сэдэлжүүлэлт, Монгол улсын түүх, соёл, үнэт зүйл зэрэг хувьсагч; аргазүйд тогтвортой хөгжил, дэлхийн чиг хандлага, хэл найруулга, техникийг шинжлэх хувьсагчдыг шкалын аргаар хэмжилтийг хийсэн. Контент анализ бол баримт бичгийн аргаар мэдээллийг авч боловсруулах тоон арга юм. Америкийн социологч Х. Лассуэлл, Б. Берельсон нар контент анализын аргыг үндэслэж, контент анализ бол ихээхэн хэмжээний бичмэл сэдвийг тоон үзүүлэлтэд оруулж, түүнд статистик боловсруулалт, математик шинжилгээ хийх өвөрмөц техник арга гэж тодорхойлсон [1]. Контент анализ (аргын агуулгын шинжилгээний арга)-ын аргын мөн чанар нь судалж буй агуулгын тодорхой нэгжүүдийг засах, мөн олж авсан өгөгдлийн тоог тодорхойлдог. Контент анализ (аргын агуулгын шинжилгээний арга)-ын объект нь төрөл бүрийн хэвлэмэл хэвлэл, радио, телевизийн нэвтрүүлэг, кино, сурталчилгааны мессеж, баримт бичиг, олон нийтийн яриа, асуулгын материал, сурах бичиг зэрэг байж болно. Коул (1988)-ийн хэлснээр контент анализ нь "бичгээр, аман болон харааны

- Сурах бичгийн даалгавар сурагчдад ямар мэдлэг, чадвар, дадал, арга барил эзэмшүүлэхээр боловсруулсан бэ? (Ялангуяа 21 дүгээр зууны сурагчид эзэмшсэн байх дээд эрэмбийн сэтгэлгээг хөгжүүлэх бүтээлч, асуудал шийдвэрлэх, эргэцүүлэн бодох чадварыг дэмжсэн даалгавар боловсруулсан эсэх)

харилцааны агуулгыг шинжлэх арга" юм. Баримт бичгийн шинжилгээ (агуулгын дүн шинжилгээ) нь зөвхөн социологи төдийгүй бусад нийгмийн шинжлэх ухаанд баримт бичгийг судлах хамгийн эртний аргуудын нэг юм, гэхдээ мэдээжийн хэрэг түүнийг хэрэглэх тодорхой хэлбэрүүд нь маш олон янз бөгөөд нийгмийн хөгжлийг дагаад байнга өөрчлөгдөж байдаг. Сэдэв, хэв маягийг кодлох, тодорхойлох системчилсэн ангиллын үйл явцаар дамжуулан агуулгын дүн шинжилгээ хийж, "бичвэр өгөгдлийн агуулгыг субъектив талаас тайлбарлах судалгааны арга" юм [2]. Контент анализ нь (агуулгын шинжилгээ нь) сүүлийн жилүүдэд эрүүл мэндийн судалгаанд өргөн хэрэглэгдэж байгаа судалгааны арга юм. Контент анализ нь бичвэр мэдээлэлд шинжилгээ хийхэд тохиромжтой, уян хатан арга гэж судлаачид үздэг (Cavanagh, 1997).

Контент анализийн хөгжлийн үндэслэл:

Контент анализ нь Скандиновын орнуудад 18-р зуунаас эхэлсэн судалгааны урт түүхтэй (Rosengren, 1981). АНУ-д Контент анализын аргыг (агуулгын шинжилгээг) 20-р зууны эхээр аналитик арга болгон ашиглаж эхэлсэн (Баркус, 1959). Эхэндээ судлаачид контент анализын аргыг (агуулгын шинжилгээг) судалгаандаа чанарын болон тоон арга болгон ашигладаг байсан [1]. Берелсон (1952) агуулгын шинжилгээ нь "объектив, системтэй, тоон шинж чанартай" гэж үзсэн.

1. Объектив байдал нь судалгааг ижил эх сурвалжаас ижил үр дүнд хүргэнэ.

2. Системчлэх нь агуулгын гол санааг тогтолцоонд харах боломжийг олгоно.

3. Тодруулах нь гол үр дүнг ерөнхийлөн дүгнэх боломжийг олгодог.

Контент анализ нь бичвэр өгөгдлийг тоон өгөгдөлд буулгаж статистик боловсруулалт хийх баримт бичгийн тоон арга боловч чанарын шинжилгээний арга юм. Энэ аргыг заримдаа баримт бичигт шинжилгээ хийх тоон арга гэж нэрлэдэг хэдий ч чанрын шинжилгээний арга [2] юм. Контент анализын аргыг (чанарын агуулгын шинжилгээг) сэдэвчилсэн загваруудыг кодлох, тодорхойлох системчилсэн ангиллын үйл явцаар дамжуулан текст өгөгдлийн агуулгыг субъектив талаас нь тайлбарлах судалгааны арга гэж тодорхойлсон.

Уламжлалт контент анализын арга:

Уламжлалт агуулгын шинжилгээг ерөнхийдөө судалгааны загварт ашигладаг бөгөөд аливаа үзэгдлийг, энэ тохиолдолд өвчтөнүүдийн сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдлийг илрүүлэх зорилготой юм. Энэ төрлийн загвар нь аливаа үзэгдлийн талаарх одоо байгаа онол эсвэл судалгааны ном зохиол хязгаарлагдмал үед ихэвчлэн тохиромжтой байдаг. Судлаачид урьдчилан таамагласан ангиллыг ашиглахаас зайлсхийдэг [2].

1.2. Сэдвийн судлагдсан байдал

Үгийн утга үүргийг онож сонгоогүй алдаа: Амьд биеийн өсөлт хөгжилд чухал ач холбогдолтой нөхцөл бол хоол тэжээл юм [3]. Микроскопоор харахдаа хоёр нүдээ нээлттэй байлгаж, ээлжлэн харвал нүд ядрахгүй [3]. Гадаад, дотоод бүтцээрээ бие гүйцэснээсээ ялгаатай авгалдай зэрэг завсрын үеийг дамжин хөгжиж хавч хэлбэртэн, ихэнх шавж, мэлхий зэрэг нь шууд биш хөгжилтэй амьтад юм [3]. Амьд биеийн өсөлт хөгжилд чухал ач холбогдолтой нөхцөл бол хоол тэжээл юм [3]. ЕБС-ийн биологийн сурах бичгийн агуулгыг үнэлэх судалгаанд оролцсон багш нарын 51.2 хувь нь сурах бичвэрийн боловсруулалтыг (мэдлэг бүтээх үйлийг дэмжсэн бичвэр) дунд; 6.2 хувь нь хангалтгүй; 42.3 хувь нь сэдэв тус бүрийн өгүүлбэр дэх үгийн сонголт, хэл найруулгын түвшинг дунд; 3.8 хувь нь хангалтгүй; 35.4 хувь нь агуулгын залгамж холбоотой бичигдсэнийг дунд; 20.3 хувь

нь хангалтгүй; 46.3 хувь нь бичвэр бус мэдээллийн боловсруулалтыг (зураг, хүснэгт, диаграмм, график, бүдүүвч зэрэг нь сурах арга барил эзэмшүүлэх шийдлийг) дунд; 14.6 хувь нь хангалтгүй; гэж дүгнэжээ [4]. Баримт, ухагдахуун, үйлийн мэдлэг эзэмшүүлэх дасгал даалгаврууд сайн тусгагдсан. Дасгал, даалгаврын хариултын хувилбарын хувьд дийлэнх нь нээлттэй хариулттай дасгал байгаа нь сурагчид өөрсдийн үзэл бодлыг илэрхийлэх чадварыг эзэмшүүлэх давуу талууд байна. Дасгал, даалгавар нь бичих, зөвлөгөө өгөх даалгаврууд зонхилсон, туршилт, дадлага ажлыг сурах бичигт оруулж өгөөгүй сул талууд байна. Задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх түвшний даалгаврын тоог түлхүү боловсруулж сайжруулах хэрэгтэй гэж дүгнэжээ [5]. Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд сурах бичгийг хэл найруулга, агуулгын залгамж холбоо, даалгаврын төрөлд шинжилгээ хийсэн байна. Бидний судалгаа сурах бичгийн агуулгыг бүлэг ба дэд сэдэв, дэд сэдэв ба сэдэлжүүлэлт, дэд сэдэв мэдлэгийн төрөл, дэд сэдэв туршилт ажил, бичвэр ба бичвэр бус мэдээлэл, бусад шаардлага гэсэн хувьсагчид; аргазүйд даалгаврын мэдлэг чадварын хоёр хэмжээст таксоном, хүндрэлийн түвшин, даалгаврын төрөл, дээд эрэмбийн сэтгэлгээний даалгавар гэсэн хувьсагчдын хүрээнд шинжилгээг хийсэн нь онцлог гэж үзэж байна.

2. СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ

2.1. Судалгааны объект: ЕБС-ийн суурь боловсролын 8 дугаар ангийн биологийн сурах бичиг (2019).

2.2. Судалгааны аргазүй

Контент анализ бол ихээхэн хэмжээний бичмэл сэдвийг тоон үзүүлэлтэд оруулж, түүнд статистик боловсруулалт, математик шинжилгээ хийх арга юм. Контент анализын арга нь утгын нэгжийг тогтоох, утгын нэгжийн шинж тэмдгийг олох, мэдээлэлд статистик боловсруулалт хийх гэсэн үе шатуудаас бүрдэнэ [6]. Блүүмийн хоёр хэмжээст таксономын

ангилал нь даалгаврыг энгийнээс нарийн руу, хөнгөнөөс хүнд рүү эрэмбэлэх арга болж өгдөг.

Хүснэгт 1. Блүүмийн хоёр хэмжээст таксономын ангилал буюу даалгавар шинжлэх арга

Мэдлэгийн хэмжээс	Танин мэдэхүйн хэмжээс					
	1. Санах	2. Ойлгох	3. Хэрэглэх	4. Анализ	5. Үнэлж дүгнэх	6. Бүтээх
А. Баримт						
Б. Ухагдахуун						
В. Үйл						
Г. Метакогнитив						

Эх сурвалж: Lorin W. Anderson & David R. Krathwohl & A Taxonomy for learning, Teaching & and Assessing с 2001

Баримтын мэдлэг нь тухайн сэдвээр асуудал шийдэхэд зайлшгүй хэрэг болох хэн, юу гэсэн асуултанд хариулагдах суурь ойлголт, ухагдахуун, мэдээ, баримт.

Концепцийн буюу ухагдахууны мэдлэг нь суралцагчдын эзэмшвэл зохих аливаа юмс үзэгдлийн дотоод мөн чанар, зүй тогтол,

учир шалтгаан, холбоо хамаарал, онол, концепци.

Үйлийн мэдлэг нь арга, аргачлал, алгоритм, ур дүй ашиглан аливааг хэрхэн хоорондоо нягт уялдсан эрэмбэ дараалалтай гүйцэтгэх, шинжлэн турших үйлдлүүдийн цогц.

Метакогнитив мэдлэг нь суралцагчдын сэтгэж танин мэдэх үйлийг жолоодох аливааг яаж мэдэж, ойлгож байгаагаа мэдэхүй, түүний үр дүн юм [7].

Сурах бичгийн агуулгын шинжилгээг хийхэд сонгож авсан сэдэлжүүлэлт, мэдлэгийн төрөл, бичвэр ба бичвэр бус мэдээлэл, үнэлгээ; аргазүйн шинжилгээг хийхэд сонгож авсан дасгал өгөгдлийн сонголт, туршилт ажил, дасгалын төрөл, даалгаврын хүндрэл, бүтээлч сэтгэлгээ, эргэцүүлэн бодох сэтгэлгээ, асуудал шийдвэрлэх сэтгэлгээ зэрэг нь бүлэглэгдэх хувьсагчид (categorical)-ын ангилалд багтана. Өөрөөр хэлбэл, нэрлэсэн хэмжигдэхүүний түвшин, бүлэглэх төрөлд хамааралтай хувьсагчид гэж ойлгож болно. Бүлэглэгдэх хувьсагчдыг хэмжихийн тулд шалгуур тэдгээрийн тодорхойлогч буюу агуулгын

хүрээг нарийвлан тодорхойлдог. Хэмжих шкалын тухайд хоёр бүлэгтэй нэрлэсэн хувьсагчдыг dichotomous хувьсагчид гэдэг. Dichotomous хувьсагчид тухайн шинжийг байгаа эсвэл байхгүй гэж харуулдаг тул үр дүнтэй кодчиллол бол 0 бол үгүй, 1 тийм гэсэн утгыг авдаг. Жишээ нь сэдэлжүүлэлт, үнэлгээ. Агуулга ба аргазүйн шинжилгээний зарим хувьсагчдын тухайд, мэдлэгийн төрөл, бичвэр ба бичвэр бус мэдээлэл зэрэг хувьсагчдын тодорхойлогч тус бүрийг 1/2/3/4 гэж кодлосон. Жишээ нь: Тодорхой сэдвийг судлаач дуустал уншиж танилцаад баримтын мэдлэг эзэмшүүлэхээр байвал 1, ухагдахуун буюу холбоо хамарал, зүй тогтол талаас бичигдсэн бол 2, туршилт, дадлага ажлыг хийхээр бичигдсэн бол 3, сэтгэхүйн үйл болох задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, харьцуулах үйлд чиглэсэн бол 4 гэж тус

тус кодлож, судалгааны SPSS программд шивж оруулаад статистик боловсруулалт хийх замаар хувьсагчдын тоон утга болон хувийг тооцож гаргалаа [8]. Сурах

бичгийн агуулга болон аргазүйн шинжилгээнд хэрэглэсэн шалгуур, түүний тодорхойлогчийг хүснэгт 1, хүснэгт 2-т тус тус харуулав.

Хүснэгт 2. Агуулгын шинжилгээнд ашигласан шалгуур, тодорхойлогч

№	Шалгуур	Тодорхойлогч	Хэмжих шкал
1	Сэдэлжүүлэх бичвэр	1. Эрдэмтдийн намтар	1/0
		2. ТХБ агуулга, хувийн зохион байгуулалт	
		3. Монголын уламжлал, ахуй соёл, түүх, үнэтзүйлс	
		4. Сэдэвтэй холбоотой биологи асуудал	
		5. Бодит статистик мэдээ, тоо, баримт	
		6. Бусад	
2	Сэдэлжүүлэх зураг	1. Эрдэмтдийн зураг	1/0
		2. Бодит юмс үзэгдлийн зохиомол зураг (а)	
		3. Бодит юмс үзэгдлийн фото зураг (б)	
		4. Судлагдахууны (график, дүрс, диаграм, загвар гэх мэт)	
		5. Монголын уламжлал, ахуй соёл, түүх, үнэтзүйлсийн зураг	
		6. Бусад	
3	Мэдлэгийн төрөл	1. Баримтын мэдлэг эзэмшүүлэх сэдвийн агуулгын тоо	1/2/3/4
		2. Ухагдахууны мэдлэг эзэмшүүлэх сэдвийн агуулгын тоо	
		3. Үйлийн мэдлэг эзэмшүүлэх сэдвийн агуулгын тоо	
		4. Метокогнитив мэдлэг эзэмшүүлэх сэдвийн агуулгын тоо	
4	Бичвэр ба бичвэр бус мэдээлэл	Зураг, хүснэгт, бүдүүвч, загвар	1/2/3/4
5	Үнэлгээ	Явцын болон бүлэг сэдвийн үнэлгээний даалгавар	1/2

Хүснэгт 3. Дасгал, туршилт ажлын шинжилгээнд ашигласан шалгуур ба тодорхойлогч

№	Шалгуур	Тодорхойлогч	Хэмжих шкал
1	Дасгалын өгөгдөл сонголт	Хүснэгт	1/0
		Текст	
		Схем, диаграмм, зүй тогтол	
		Зураг	
		Математик томьёо, илэрхийлэл, бичлэг	
		Бусад	
2	Туршилт ажил	Үзүүлэх туршилт ажил	1/2/3
		Зааврын дагуу туршилт ажил	
		Бие дааж хийж гүйцэтгэх туршилт ажил	

3	Дасгалын төрөл	Задгай хэлбэр (богино, дэлгэрэнгүй)	1/2/3
		Энгийн сонгох даалгавар Олон сонголттой	
4	Танин мэдэхүйн хүндрэл	Сэргээн санах, ойлгох, хэрэглэх, задланшинжлэх, үнэлэх, бүтээх	Нийт тоогоор
5	Бүтээлч сэтгэлгээ	Байгуулах, төлөвлөх, зохион бүтээх	1/2/3
6	Асуудал шийдвэрлэх сэтгэлгээ	Даалгаврын хариулт шийдэл шаардсан Даалгаврын хариулт өмнөх мэдлэг, чадвар хэрэглэх	1/2
7	Эргэцүүлэн бодох сэтгэлгээ	Холбоо хамаарал, зүй тогтол, шалтгаан, үр дагавар Нотлох баримтад дүн шинжилгээ хийх Гаргалгаа (индукц, дедукци)	1/2//3

3. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

3.1 Агуулгын шинжилгээний дүн.

Хүснэгт 4. Дэд сэдэв ба бүлэг сэдвийн шинжилгээний дүн

Бүлэг сэдвийн дугаар	Бүлэг сэдвийн нэр	Дэд сэдвийн нэр	Frequency сэдвүүдийн тооны давтамж (N)	Percent -хувь	Valid Percent - хувьсагчийн хувь	Cumulative percent
Бүлэг1	Биологийн олон янз байдал ба ангилал	Амьтан, ургамлын аймаг, салаалсан түлхүүр	3	8.8	8.8	8.8
Бүлэг 2	Амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа	Амьсгал ба хийн солилцоо, артери, вен, хялгасан судасны дотоод бүтэц, бодис зөөвөрлөх, витамин, зүрхний дотоод бүтэц, үүрэг, иш бүтэц, нийлэгжил, ургамал ус шингээх, ургамлын хоололт, ууссан бодис, үндэсний бүтэц, хоол боловсруулалт, цусны их, бага эргэлт, шим бодис, хромосом	16	47.1	47.1	55.9
Бүлэг 3	Амьд биеийн үржил, хөгжил	Амьдралын эргэлт, тоос хүртэлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, ургамлын үржил, үр жимс, үр ургах, үрийн бүтэц, үрийн найрлага, эр ба эм бэлгийн эрхтэн	9	26.5	26.5	82.5
Бүлэг 4	Амьд бие махбодын хоорондын болон орчны харилцан холбоо	Дарвины онол, зориудын шалгарал, селекци, удмын мэдээлэл, экосистем, энергийн урсгал	6	17.6	17.6	100%
Нийт	4		34	100%	100%	

Биологи VIII сурах бичиг нь 4 бүлэгт хамаарах 34 дэд сэдэвтэй тэдгээрийн 8.8

хувь нь амьд биеийн бүтэц; амьдралын үйл ажиллагаа; 47.1 хувь нь амьд биеийн

бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа; 26.5 хувь нь амьд биеийн үржил, хөгжил; 17.6 хувь нь амьд бие махбодын хоорондын

болон орчны харилцан холбоо бүлэг сэдвүүдэд хамааралтай агуулгыг судлахаар боловсруулсан байна.

Хүснэгт 5. Дэд сэдэв ба сэдэлжүүлэлтийн анализын дүн

Сэдэлжүүлэлтийн төрөл	Дэд сэдвүүдийн нэр	Frequency сэдвүүдийн тооны давтамж	Percent -хувь	Valid Percent -хувьсагчийн хувь	Cumulative percent
Дасгал	Амьсгал ба хийн солилцоо, Артери, вен, хялгасан судасны дотоод бүтэц, амьтны аймаг, Амьдралын эргэлт, Дарвины онол, зориудын шалгарал, зүрхний дотоод бүтэц, селекци, тоос хүртэлт, удмын мэдээлэл, Ургамлын үржил, ургамлын хоололт, үр жимс, үрийн бүтэц үр ургах,хоол боловсруулалт, , цусны их, бага эргэлт, шиг бодис, экосистемь хромосом	22	64.7	64.7	64.7
Тодорхойлох түлхүүр	Салаалсан түлхүүр	1	2.9	2.9	67.6
Сэдэлжүүлэлтгүй	Амьсгал ба хийн солилцоо, витамин, иш бүтэц, нийлэгжил, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, ургамлын аймаг, үрийн найрлага, ус зөөвөрлөх, ус шингэх, эр ба эм бэлэг эрхтний бүтэц, энергийн урсгал	11	32.4	32.4	100
Эрдэмтэдийн намтар, судалгааны үр дүн	0	0	0	0	0
Түүх, соёл, үнэт зүйл, тогтвортой хөгжлийн агуулга, зураг	0	0	0	0	0
Тоо баримт бүхий график, хүснэгт	0	0	0	0	0
3		34	100%	100%	

Сурах бичигт боловсруулсан 34 ээлжит хичээлээр заах сэдвийн 64.7 хувь нь дасгалаар; 2.9 хувь тодорхойлох түлхүүр; 32.4 хувь нь сэдэлжүүлэлт хийгээгүйгээс гадна эрдэмтдийн намтар, судалгааны үр

дүн, түүх, соёл, үнэт зүйл, тогтвортой хөгжлийн агуулга, зураг, тоо баримт бүхий график, хүснэгтээр сэдэлжүүлэлт хийх сонголтыг хэрэглээгүй байна.

Хүснэгт 6. Дэд сэдэв ба мэдлэгийн төрлийн анализын дүн

Мэдлэгийн төрөл	Сэдвүүдийн нэр	Frequency Сэдвүүдийн тооны давтамж	Percent - хувь	Valid Percent - хувьсагчийн хувь	Cumulative percent
Баримт	Амьсгал ба хийн солилцоо, витамин, нийлэгжил, нөхөн үржихүй, удмын	9	27	27	27

	мэдээлэл, хоол боловсруулалт, шим бодис, энергийн урсгал, хромосом				
Ухагдахуун	Амьдралын эргэлт, амьтны аймаг, салаалсан түлхүүр, селекци, ургамлын аймаг, ургамал ус шингээх, үндэсний бүтэц бодис уусах	9	27	27	54
Үйл	Артери, вен, хялгасан судасны дотоод бүтэц, зүрхний дотоод бүтэц, үр ургах, үрийн бүтэц, үрийн найрлага, цусны их, бага эргэлт	7	19	19	73
Баримт ба ухагдахуун	Бодис зөөвөрлөгдөх, Дарвины онол, зориудын шалгарал, иш бүтэц, тоос хүртэлт, Ургамлын үржил, үр жимс, экосистем	9	27	27	100
Метакогнитив (сэтгэж танин мэдэх)	0	0	0	0	0
5	Нийт	34	100%	100%	

Агуулгын 34 сэдвүүдийн 27 хувь нь баримтын; 27 хувь нь ухагдахууны; 19 хувь нь үйлийн; 27 хувь нь баримт ба ухагдахууны мэдлэгийг сурагчдад

эзэмшүүлэхээр боловсруулалт хийснээс үзэхэд эдгээр мэдлэгийн төрлүүдийн жигд эзэмшүүлэхээр боловсруулсан давуу тал байна.

Хүснэгт 7. Дэд сэдэв ба туршилт ажлын шинжилгээний дүн

Туршилт ажлын тоо	Туршилтай ажилтай сэдвүүдийн нэр	Frequency туршилт ажилтай сэдвүүдийн тооны давтамж	Percent -хувь	Valid Percent - хувьсагчийн хувь	Cumulative percent
Нэг туршилт ажилтай сэдвүүд	Витамин, өндгөн эс ба эр бэлгийн эс, ургамлын үржил, үр ургах, соёолох, үрийн бүтэц	5	16.1	16.1	16.1
Хоёр туршилт ажилтай сэдвүүд	Зүрхний дотоод бүтэц, цусны их бага эргэлт, үндэсний бүтэц, ишний бүтэц, бодис зөөвөрлөх, тоос хүртэлт, үрийн найрлага, экосистем	16	51.6	51.6	67.7
Гурван туршилт ажилтай сэдвүүд	Ургамлын хоололт, артери, вен, хялгасан судасны дотоод бүтэц	6	19.3	19.3	87
Дөрвөн туршилт ажилтай сэдвүүд	Амьсгал ба хийн солилцоо	4	12.9	12.9	100
Туршилт ажилгүй сэдвүүд	Амьдралын эргэлт, Амьтны аймаг, нийлэгжил, салаалсан түлхүүр, ургамлын аймаг, хоол боловсруулалт, хромосом, шим бодис, Дарвины онол, зориудын шалгарал, селекци, нөхөн үржхүйн эрүүл мэнд, удмын мэдээлэл, ургамал ус шингээх, үр жимс, энергийн урсгал, бодис зөөвөрлөгдөх	16			
	34				

Сурах бичигт 34 ээлжит хичээлийн сэдэв боловсруулсанаас 16.1 хувь нь нэг

туршилт ажилтай, 12.9 хувь нь дөрвөн туршилт ажилтай, 19.3 хувь нь гурван

туршилт ажилтай, 51.6 хувь нь дөрвөн туршилт ажлыг сурагчид гүйцэтгэхээр боловсруулсан байна. Энэ нь сурагчдад

онолоор үзсэн мэдлэгээ практиктай холбон дадал эзэмшүүлэх давуу талтай юм.

Хүснэгт 8. Бичвэр ба бичвэр бус мэдээллийн шинжилгээний дүн

Бичвэр бус мэдээлэл	Frequency Зурагтай сэдвүүдийн тооны давтамж	Frequency Зураггүй сэдвүүдийн тооны давтамж	Зурагтай сэдвүүд			Зураггүй сэдвүүд		
			Percent -хувь	Valid Percent - хувьсагчийн хувь	Cumulative percent	Percent -хувь	Valid Percent - хувьсагчийн хувь	Cumulative percent
Зураг	17	17	49.9	49.9	97.1	50	50	94.1
Хүснэгт	Frequency Хүснэгттэй (бүдүүвч, загвар, грфик) сэдвүүдийн тооны давтамж	Хүснэгтгүй сэдвүүдийн тоо	Хүснэгт (бүдүүвч, загвар, грфик) сэдвүүдийн хувьсагч			Хүснэгтгүй (бүдүүвч, загвар, график) сэдвүүдийн хувьсагч		
			Percent -хувь	Valid Percent - хувьсагчийн хувь	Cumulative percent	Percent - хувь	Valid Percent - хувьсагчийн хувь	Cumulative percent
	12	22	35.3	35.3	50	64.7	64.7	100
Бүдүүвч	1	33	2.9	2.9	2.9	97.1	97.1	100
Загвар	1	33	2.9	2.9	2.9	97.1	97.1	100
График	-	34	100	100	100	100	100	100

Бичвэр (шинжлэх ухааны онолын мэдээлэл) ба бичвэр бус (зураг, хүснэгт, бүдүүвч, загвар, график) мэдээллийн дүнгээс үзэхэд тухайн сэдвийн агуулгатай холбоотой гадаад ба дотоод бүтэц,

тэдгээрийн нарийн үйл явцыг харуулсан зураг 49.9 хувь; хүснэгт 35,3 хувь; бүдүүвч, загвар тус бүр 1 хувийг эзэлж байна.

3.2. Сурах бичгийн аргазүйн шинжилгээний дүн

Хүснэгт 9. Бүлэг сэдэв ба даалгаврын шинжилгээний дүн

Бүлэг	Бүлэг сэдвийн нэр	Frequency даалгаврын тооны давтамж	Percent-хувь	Valid Percent-хувьсагчдын хувь	Cumulative Percent
Бүлэг 1	Биологийн олон янз байдал ба ангилал	9	2.9	2.9	2.9
Бүлэг 2	Амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа	142	45.1	45.1	47.9
Бүлэг 3	Амьд биеийн үржил, хөгжил	130	41.3	41.3	89.2
Бүлэг 4	Амьд бие махбодын хоорондын болон орчны харилцан холбоо	34	10.8	10.8	100.0
Бүлгийн тоо	4	315	100.0	100.0	

Сурах бичгийн даалгаврын 9 хувийг биологийн олон янз байдал ба ангилал; 10.8 хувийг амьд бие махбодын

хоорондын болон орчны харилцан холбоо; 41.3 хувийг амьд биеийн үржил, хөгжил; 45.1 хувийг амьд биеийн бүтэц,

амьдралын үйл ажиллагаа бүлэг сурагчдаар гүйцэтгүүлэхээр боловсруулсан байна. Бүлэг сэдэв бүрт сурагчдаар гүйцэтгүүлэх даалгаврын тоо

ялгаатай боловсруулсан нь тухайн бүлэгт судлах агуулгын багтаамжтай хамааралтай байгааг харуулж байна.

Хүснэгт 10. Сэдвийн явц болон бүлэг сэдвийн даалгаврын анализ

Бүлэг	Frequency Явцын даалгаврын тооны давтамж	Percent- хувь	Valid Percent- хувсагчдын хувь	Cumulative Percent	Frequency Бүлэг сэдвийн даалгаврын тооны давтамж	Percent- хувь	Valid Percent- хувсагчдын хувь	Cumulative Percent
Бүлэг1	7	2.2	2.2	2.2	2	0.6	0.6	0.6
Бүлэг 2	112	35.6	35.6	37.8	30	9.5	9.5	10.1
Бүлэг 3	108	34.3	34.3	72.1	22	7.0	7.0	17.1
Бүлэг 4	17	5.4	5.4	77.5	17	5.4	5.4	22.5
315	244	77.5	77.5		71	22.5	22.5	

Ээлжит хичээлийн явцад сурагчдын мэдлэг, чадварын ахиц хөгжлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн явцын үнэлгээний даалгаврын 2.2 хувийг биологийн олон янз байдал ба ангилал (бүлэг1); 5.4 хувийг амьд бие махбодын хоорондын болон орчны харилцан холбоо (бүлэг 2); 34.3 хувийг амьд биеийн үржил, хөгжил (бүлэг 3); 35.6 хувийг биологийн олон янз байдал ба ангилал (бүлэг 4);

бүлэг сэдвийн үнэлгээний даалгаврын 0.6 хувийг биологийн олон янз байдал ба ангилал (бүлэг1); 5.4 хувийг амьд бие махбодын хоорондын болон орчны харилцан холбоо (бүлэг 2); 7 хувийг амьд биеийн үржил, хөгжил (бүлэг 3); 9.5 хувийг биологийн олон янз байдал ба ангилал (бүлэг 4) -д хамааралтайгаар боловсруулсан байна.

Хүснэгт 11. Задгай даалгаврын анализын дүн

Бүлэг	Frequency Богино хариулттай даалгаврын тооны давтамж	Percent- хувь	Valid Percent- хувсагчдын хувь	Cumulative Percent	Frequency Дэлгэрэнгүй хариулттай даалгаврын тооны давтамж	Percent- хувь	Valid Percent- хувсагчдын хувь	Cumulative Percent
Бүлэг1	0	0	0	0	6	1.9	1.9	1.9
Бүлэг 2	20	6.3	6.3	6.3	109	34.6	34.6	36.6
Бүлэг 3	0	0	0	0	114	36.2	36.2	72.7
Бүлэг 4	0	0	0	0	34	10.8	10.8	83.5
Нийт даалгаврын тоо 315	20	6.3	6.3	6.3	263	83.5	83.5	

Задгай даалгаврын бүлэг сэдвүүдэд боловсруулсан харьцааг авч үзэхэд дэлгэрэнгүй хариулттай даалгаврын 1.9 хувийг биологийн олон янз байдал ба ангилал (бүлэг1); 10.8 хувийг амьд бие махбодын хоорондын болон орчны харилцан холбоо (бүлэг 2); 36.2 хувийг амьд биеийн үржил, хөгжил (бүлэг 3); 34.6 хувийг биологийн олон янз байдал ба

ангилал (бүлэг 4) гэсэн бүлгүүдэд боловсруулсан байна. Дэлгэрэнгүй хариулттай даалгавар нь нэг талаас задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх зэрэг сэтгэхүйн үйлийг нөгөө талаас дээд эрэмбийн сэтгэлгээ бүтээлч, асуудал шийдвэрлэх, эргэцүүлэн бодох чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн байна гэж дүгнэж байна.

Хүснэгт 12. Олон сонголттой даалгаврын анализын дүн.

Бүлэг	Бүлэг сэдвийн нэр	Хувилбарууд тоогоор			
		Хоосон зай	Нийлмэл	Харгалзуулах	
Бүлэг1	Биологийн олон янз байдал ба ангилал	0	0	0	0
Бүлэг 2	Амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа	2	0	1	3
Бүлэг 3	Амьд биеийн үржил, хөгжил	4	4	2	10
Бүлэг 4	Амьд бие махбодын хоорондын болон орчны харилцан холбоо	0	0	0	0
	Нийт даалгавар	6	4	3	

Нийт 315 даалгаврын 3.17 хувийг уламжлалт олон сонголттой даалгавар эзэлж байна.

Хүснэгт 13. Хоёр хэмжээст таксоном (мэдлэг, чадвар)

№	Хоёр хэмжээст таксоном (мэдлэг, чадвар)	Frequency Даалгаврын давтамж	Percent- хувь	Valid Percent	Cumulative Percent
1	Баримтын мэдлэг, сэргээн санах үйл хэрэглэж гүйцэтгэх даалгавар	165	52.3	52.3	52.3
2	Баримтын мэдлэг, ойлгох үйл хэрэглэж гүйцэтгэх даалгавар	105	33.3	33.3	85.6
3	Ухагдахууны мэдлэг, задлан шинжлэх үйл хэрэглэж гүйцэтгэх даалгавар	45	14.3	14.3	100.
	Нийт даалгаврын тоо	315	100.0	100.0	

Нийт даалгаврын (315) 52.3 хувь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж сэргээн санах үйлийг гүйцэтгэж даалгаврын хариултыг гүйцэтгэх; 33.3 хувь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж ойлгох үйлийг гүйцэтгэж

даалгаврын хариултыг гүйцэтгэх; 14.3 хувь нь ухагдахууны мэдлэг хэрэглэж задлан шинжлэх үйлийг гүйцэтгэж даалгаврын хариултыг гүйцэтгэхээр тус тус боловсруулсан байна.

Хүснэгт 14. Туршилт ажлын шинжилгээний дүн

№	Бүлэг сэдэв	Үзүүлэх туршилт ажлын тоо	Зааврын дагуу гүйцэтгэх туршилт ажлын тоо	Бие даан гүйцэтгэх туршилт ажлын тоо (шинжлэн судлах)	Нийт тоо
1	Бүлэг 1	0	0	0	0
2	Бүлэг2	0	21	1	22
3	Бүлэг3	0	7	1	8
4	Бүлэг 4	0	2	0	2
	Нийт	0	30	2	32

Сурах бичиг нийт 32 туршилт ажлыг сурагчдаар гүйцэтгүүлэхээр боловруулсан байна. Нийт туршилт ажлын 93.7 хувь нь

зааврын дагуу (туршилт ажлын зорилго, үйлийг хийх дараалалыг багш чиглүүлсэн, туршилт ажлыг ажиглаж бэлтгэсэн ажлын

хуудсанд тэмдэглэх, үр дүнг гаргаж, боловсруулалт хийх, ерөнхий дүгнэлтийг сурагчид хийх); 6.3 хувь нь бие дааж (асуудал дэвшүүлэх, судалгааны ажлыг

төлөвлөх, хийж гүйцэтгэх, нотлох баримт гаргах, дүгнэлтийг багшийн чиглүүлэггүйгээр сурагч гүйцэтгэх) сурагч гүйцэтгэхээр боловсруулсан байна.

Хүснэгт 15. Хөнгөн ба хүнд даалгавар, жингийн шинжилгээний дүн
Эх сурвалж: Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр. (2019).х.70

Үнэлгээний зорилт	Эзлэх хувийн жин	Танин мэдэхүйн түвшин/хөнгөн даалгаврын тоо			Танин мэдэхүйн түвшин/ хүнд даалгаврын тоо		
		Сэргээн санах	Ойлгох	Хэрэглэх	Анализ	Үнэлэх	Бүтээх
А. Мэдлэг, ойлголт	50% (20 хувиас ихгүй сэргээн санах түвшний даалгавар)						
Б. Мэдээлэл хүлээх авах болон асуудал шийдвэрлэх чадвар	30%						
В. Туршилт ба судалгааны чадвар	20%	165	105	0	45	0	0

Нийт даалгаврын (315) 85.6 хувийг мэдлэг, ойлголт, 14.4 хувийг мэдээлэл хүлээх авах болон асуудал шийдвэрлэх чадварыг дэмжсэн байхаар боловсруулсан байна. Сурах бичгийн даалгаврыг

боловсруулахдаа тухайн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний зорилт, түүний жинг тооцож боловсруулаагүй сул тал байна.

Хүснэгт 16. Бүтээлч сэтгэлгээний даалгаврын шинжилгээний дүн

Хувьсагчдын төрөл	Хувьсагчдын давтамж, хувь			
	Frequency даалгаврын давтамж	Percent хувь	Valid Percent хувьсагчийн хувь	Cumulative Percent
Байгуулах	6	1.9	1.9	1.9
Төлөвлөх	1	.3	.3	2.2
Зохион бүтээх	0	0	0	0
Даалгаврын хариулт нь өмнөх мэдлэг, чадвараа ашиглаж гүйцэтгэх	308	97.8	97.8	100.0
Нийт	315	100.0	100.0	

Нийт даалгаврын 4.1 хувийг бүтээлч сэтгэлгээний даалгавар эзэлж байна.

Төлөвлөх болон зохион бүтээх даалгавар боловсруулаагүй байна.

Хүснэгт 17. Асуудал шийдвэрлэх сэтгэлгээний даалгаврын анализ

Хувьсагчдын төрөл	Хувьсагчдын давтамж, хувь			
	Frequency даалгаврын давтамж	Percent хувь	Valid Percent хувьсагчийн хувь	Cumulative Percent
Даалгаврын хариулт нь шийдэл шаардсан	10	3.2	3.2	3.2
Даалгаврын хариулт нь өмнөх мэдлэг, чадвараа ашиглаж гүйцэтгэх	305	96.8	96.8	100.0
Нийт даалгавар	315	100.0	100.0	

Нийт даалгаврын 3.2 хувийг асуудал шийдвэрлэх даалгавар эзэлж байна.

Хүснэгт 18. Эргэцүүлэн бодох сэтгэлгээний даалгавар

Хувьсагчдын төрөл	Хувьсагчдын давтамж, хувь			
	Frequency даалгаврын давтамж	Percent хувь	Valid Percent хувьсагчийн хувь	Cumulative Percent
Холбоо хамаарал, зүй тогтол, шалтгаан ,үр дагавар илрүүлэх даалгавар	45	14.2	14.2	14.2
Нотлох баримтад дүн шинжилгээ хийх	0	0	0	0
Гаргалгаа гаргах (индукц, дедукц)	0	0	0	0
Шинэ санаа дэвшүүлэх	0	0	0	0
Даалгаврын хариулт нь өмнөх мэдлэг, чадвараа ашиглаж гүйцэтгэх	270	85.8	85.8	100
Нийт	315	100.0	100.0	

Дээрх дүнгээс үзэхэд нийт даалгаврын 14.2 хувийг холбоо хамаарал, зүй тогтол, шалтгаан, үр дагавар илрүүлэх даалгавар; 85.5 хувийг даалгаврын хариулт нь өмнөх мэдлэг, чадвараа ашиглаж гүйцэтгэх

даалгавар тус тус эзлэж байна. Нотлох баримтад дүн шинжилгээ хийх, гаргалгаа гаргах (индукц, дедукц), шинэ санаа дэвшүүлэх даалгавар боловсруулаагүй байна.

4. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БА ДҮГНЭЛТ

1. Сурах бичигт боловсруулсан 34 сэдвүүдийн 64.7 хувь нь дасгалаар сэдэлжүүлэлт хийгдсэн байна. Цаашид агуулгын сэдэлжүүлэлтийг боловсруулахдаа бичвэр (судалгааны үр дүн, түүх, соёл, үнэт зүйл, тогтвортой хөгжлийн агуулга) болон бичвэр бус мэдээлэл (зураг, тоо баримт бүхий график, хүснэгтээр)-ийг хослуулан хэрэглэж сайжруулалт хийх хэрэгтэй.
2. Сурах бичгийн боловсруулсан сэдвүүдэд 21 дүгээр зууны чухал чадвар метакогнитив мэдлэгийн төрөлд хамаарах бүтээлч, асуудал шийдвэрлэх, эргэцүүлэн бодох сэтгэлгээний чадвар эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх агуулгыг тусгаагүй, боловсруулаагүй байна. Иймд тодорхой онцлогтой сэдвүүдэд бүтээлч, асуудал шийдвэрлэх, эргэцүүлэн бодох сэтгэлгээний чадвар эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх

- агуулгыг тодорхой харьцаатайгаар заавал тусгаж боловсруулалт хийх хэрэгцээ, шаардлага байна гэж дүгнэж байна.
3. Нийт 34 сэдвүүдийн 50 хувь нь 1-4 хүртэл туршилт ажил сурагчдаар хийхээр боловсруулсан нь сурагчдад мэдлэг бүтээх аргад суралцуулах, төлөвшүүлэх онол практикийн ач холбогдолтой юм.
 4. Сурах бичгийн даалгаврын төрлийн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд дэлгэрэнгүй хариулттай, сэргээн санах, ойлгох танин мэдэхүйн түвшний доод эрэмбийн даалгавар нийт даалгаврын 83.5 хувийг эзэлж байна. Богино хариулттай болон энгийн сонгох, олон сонголттой сонгох даалгавар 3.17 хувийг эзэлж байна. Сурах бичгийн даалгаврын төрлийн сонголтыг тэнцвэрт харьцаатайгаар боловсруулахад анхаарах хэрэгтэй.
 5. Сурах бичгийн туршилт ажлын 93.7 хувь нь зааврын дагуу

- (туршилт ажлын зорилго, үйлийг хийх дарааллыг багш чиглүүлсэн, туршилт ажлыг ажиглаж бэлтгэсэн ажлын хуудсанд тэмдэглэх, үр дүнг гаргаж, боловсруулалт хийх, ерөнхий дүгнэлтийг сурагчид хийх); 6.3 хувь нь бие дааж (асуудал дэвшүүлэх, судалгааны ажлыг төлөвлөх, хийж гүйцэтгэх, нотлох баримт гаргах, дүгнэлтийг багшийн чиглүүлэггүйгээр сурагч гүйцэтгэх) сурагч гүйцэтгэхээр боловсруулсан байна. Цаашид үзүүлэх болон бие даан гүйцэтгэх туршилт ажлыг тооны тодорхой харьцаатайгаар боловсруулж өгөх нь сурагчдын судалгааны арга барилын хөгжилд чухал ахиц гаргана гэж дүгнэж байна. Учир нь үзүүлэх туршил ажил нь сурагчдад шинжлэн судлах ажлыг хийх баримжаа өгөх үндэслэл болохоос гадна сонирхол, сэдэл тэмүүлэлийг бий болгох ач холбогдолтой. Шинжлэн судлах буюу бие дааж гүйцэтгэх туршилт ажлыг хийх дадал эзэмшсэнээр өдөр тутмын тулгамдсан асуудлын шийдлийг гаргах чадварт суралцуулна.
6. Сурах бичгийн даалгаврыг боловсруулахдаа тухайн хичээлийн сургалтын

хөтөлбөрийн үнэлгээний зорилт, түүний жинг тооцож боловсруулахгүй сул тал байна. Тухайлбал, Суурь боловсролын биологийн хөтөлбөрт нийт даалгаврын 50 хувийг (20 хувиас ихгүй сэргээн санах түвшний даалгавар) мэдлэг, ойлголтын даалгавар боловсруулахаар заасан байхад сурах бичигт 85.6 хувь нь мэдлэг, ойлголтын даалгавар боловсруулсан байна. Энэ нь сурах бичгийн зохиогчид тухайн ангийн сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний зорилт, жинг үндэслэж даалгавар боловсруулахгүй байгааг харуулж байна.

7. Сурах бичигт 3.2-4.1 хувийг бүтээлч сэтгэлгээ, асуудал шийдвэрлэх; 14.2 хувийг эргэцүүлэн бодох сэтгэлгээг хөгжүүлэхээр даалгавар боловсруулсан байна. Цаашид сурах бичгийн дээд эрэмбийн задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх, бүтээлч, асуудал шийдвэрлэх эргэцүүлэн бодох сэтгэлгээг хөгжүүлэх даалгаврыг тодорхой харьцаатайгаар боловсруулахад аргазүйн өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэйг энэхүү судалгааны үр дүн нотолж байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Х. Б. Б. Лассуэль, "Становление и развитие контент анализа.," 1 3 2023. [Online]. Available: <http://Leksii.org/17-4209>.
- [2] S. E. S. Hsiu-Fang, "Three approaches to qualitative content analysis," [Online].

- [3] Т. Х. б. бусад, Биологи VIII, Улаанбаатар: Сод пресс ХХК, 2019.
- [4] Ш. Оюунцэцэг, Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн байгалийн ухааны сурах бичгийн хэл найруулга, Улаанбаатар: Соёмбо притинг, 2013.

- [5] АХБ., "Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төслийн тайлан," МУЗГ, хэвлэх үйлдвэр, Улаанбаатар, 2021.
- [6] С. Төмөр-Очир, Ерөнхий хийгээд боловсролын социологи, Улаанбаатар: МУЗГ, хэвлэх үйлдвэр, 2020.
- [7] БШУЯ, Суралцагчдын эзэмшсэн боловсролыг үнэлэх арга зүй, Улаанбаатар, 2014.
- [8] Д. б. б. Чимгээ, Судалгаа шинжилгээний арга зүй, Улаанбаатар, 2013.
- [9] БСШУСЯ, Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр, Улаанбаатар, 2019.
- [10] БШУЯ, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээний тайлан," Улаанбаатар, 2021.
- [11] Н. Бэгз, "XXI зууны глобаль орчин дахь монгол хүний боловсролын агуулгыг тодорхойлох философи үндэслэл," *Эрдэм шинжилгээний бичиг №24*, 2019.
- [12] Б. Бадарч, "Боловсролын чиг хандлага," *Эрдэм шинжилгээний бичиг №24*, 2019.
- [13] Ш. Оюунгэрэл, Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж-Биологи, Улаанбаатар: Соёмбо принтинг ХХК, 2020.
- [14] С. Цогбадрах, "Сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавих шаардлагыг боловсронгуй болгох нь (биологийн сурах бичгийн жишээн дээр)," Улаанбаатар, 2018.
- [15] Х. Тэрбиш., ба бусад. Биологи VIII, Улаанбаатар : "Сод пресс" ХХК, 2020.

[1] Оюунцэцэг, Ш. "Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн байгалийн ухааны сурах бичгийн хэл найруулга," *Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн хэл найруулга*, Улаанбаатар, 2013.05.13.

[2] Төмөр-Очир, С. Ерөнхий хийгээд боловсролын социологи, Улаанбаатар: Монголын улсын засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр, 2020.

[3] Тэрбиш, Х. ба бусад. Биологи VIII, 2019, Улаанбаатар.

Оюунгэрэл, Ш., (2020).Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж- Биологи VI-XII. Улаанбаатар хот, Монгол: Соёмбо принтинг"ХХК

Боловсрол, Соёл, шинжлэх ухаан, Спортын яам. (2019). Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр, Улаанбаатар, Монгол: Соёмбо притинг

[8] Бэгз, Н. "XXI зууны глобаль орчин дахь монгол хүний боловсролын агуулгыг тодорхойлох философи үндэслэл," *Эрдэм шинжилгээний бичиг №24*, 2019.

[9] Бадарч, Б. "Боловсролын хөгжлийн чиг хандлага," *Эрдэм шинжилгээний бичиг №24*, 2019.

[7] Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төслийн тайлан. (2021). Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээний дүн. Улаанбаатар хот. Монгол улс: Монгол улсын засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр

[8] Сэржмядаг. Ц.(2018). "Сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавих шаардлагыг боловсронгуй болгох нь (биологийн сурах бичгийн жишээн дээр). Боловсрол судлалын дессертац, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Улаанбаатар, Монгол

